

CORECTITUDINEA POLITICĂ ȘI SUPREMAȚIA MINORITĂȚILOR

Ps. dr. Daniel NIȚULESCU

*Pastor Biserica Adventistă, Constanța, Conferința Muntenia
danielnitulescu@adventist.ro*

Abstract: Political correctness and the supremacy of minorities.

This article is an analysis of today's social trends. Many of the trends are behavioral deviations raised to the rank of normality. Europe, as it looks today, is the result of centuries of hard work. If it is still an El Dorado for many immigrants, it is because it was built by the founding fathers on the pillars of Judeo-Christian values. Attacking these pillars of civilization's resistance can mean the beginning of its end. It is one thing to fight for the right to exist and it is another to impose your cultural „values” and ideology. Gender ideology is the gospel' spearhead of the new culture of political correctness.

Keywords: *minority/majority, political corectness, gender ideology, democracy, environmentalism, feminism, freedom of expression, the supremacy of minorities, LGBT, Balcans, Republica Christiana etc.*

Introducere

Democrația este, prin definiție, guvernarea majorității, puterea care este așezată în mâinile poporului (gr. *demos* – „popor” + *kratos* – „putere”). Democrația înseamnă protejarea minorităților și a drepturilor lor. În ultimele decade minoritățile au devenit foarte vehemente. Putem lua în considerare bascii și catalanii din Spania, corsicanii și bretonii din Franța, galii și scoțienii din Marea Britanie, în timp ce locuitorii Munților Jura apreciază că federalitatea Elveției este prea constrângătoare idelurilor lor.

Pe partea avanpostului ecologist, minoritatea „verzilor” (*grünen, gre-ens*) s-a constituit în partide politice, susținând cu ambiție proiectele de salvare a pământului. Aceste minorități și altele asemenea apar ca un conglomerat de „mini-minorități” unite de un scop comun. Filosoful și politicianul german Carlo Schmid aprecia că aceste minorități sunt „sectariene în

comportament”, bărbați și femei care au transformat „adevăruri pe jumătate în adevăruri absolute”.¹ Hans O. Staub aprecia în 1980 că există strategii politice care urmăresc trecerea de la „verde la roșu”, transformând mișcările ecologice într-un vehicol care așează societatea pe o turnură neosocialistă.

Corectitudinea politică – noua marotă social-comportamentală

Corectitudinea politică a devenit o marotă în ultimii ani. O obsesie care aproape creează compulsii comportamentale. Aparent, „political correctness” încearcă să îndrepte relele și tenebrele trecutului. Globalizarea folosește corectitudinea politică ca pe un *modus operandi* modern pentru a-și implementa agenda. Istoric vorbind, corectitudinea politică și-a avut originea în leninismul de stânga, pentru a desemna pe cineva care aplica cu multă fermitate linia partidului. Ulterior a devenit un termen negativ chiar în sânul socialismului, pentru că desemna pe cei care, exagerând în fermitatea aplicării liniei partidului, deveneau insuportabili. La rândul ei, corectitudinea politică operează în acest sens cu conceptul de discriminare pozitivă. Discriminarea pozitivă pare, la prima vedere, o contradicție în termeni, pentru că discriminarea este negativă, cum poate fi și pozitivă în același timp? Discriminarea pozitivă este o măsură de corectare a unor discriminări/tratamente diferențiate aplicate unui anumit grup minoritar, fie că vorbim de negri, femei, copii, minorități religioase sau sexuale. Sub eticheta îndreptării nedreptăților care au bântuit trecutul, corectitudinea politică și discriminarea pozitivă pot deveni mai rele decât antitezele lor. Filosoful Philip Atkinson se exprima astfel: „Folosind scuza de a nu vrea să ofenseze pe nimeni, „Corectitudinea politică” le impune oamenilor să se poarte precum un nebun care vrea să le facă pe plac tuturor. Adică toți trebuie să se comporte precum acel nebun! Corectitudinea politică este noua demență socială”.² Corectitudinea politică este noul marxism cultural, noua utopie, noul Eldorado care, din nefericire, accentuează declinul social.

Epoca supremației minorităților

Mișcări minoritare precum cea a emancipării femeilor, comunitatea LGBT, grupuri religioase minoritare transformă lupta pentru drepturi într-o luptă pentru supremație. Minoritățile de astăzi au ca inspirație modelul „superi-

1 Hans O. Staub, „Tyranny of Minorities”, în *Daedalus*, vol. 109, nr. 3/1980, p.159.

2 Philip Atkinson, *A Study of Our Decline. Civilisation explained*, 2007, pp. 145-147.

orității minorităților” exemplificat în istoria populației de origine germană din America Latină (Argentina, Bolivia, Chile, Guatemala și Peru) sau de minoritatea albă din Africa de Sud dinaintea de sfârșitul regimului „apartheid”. Este adevărat că istoria ne dezvăluie mai multe exemple de minorități oprimate decât de minorități exploatoare ale majorităților³, dar și de minorități subjugate devenite persecutoare.⁴ În opinia lui Mahomed Salih, deși mai multe milioane de evrei au fost exterminate în Holocaust, în raport cu minoritatea palestiniană, unii evrei au reînviat spiritul neo-nazismului.⁵ În aceeași notă se înscrie și genocidul din Ruwanda, unde minoritatea Tutsi a fost persecutată de majoritatea Hutu. La rândul lor, Tutsi aliați cu Hutu au persecutat crunt mini-minoritatea Batwa: „Din timpurile imemorabile, Batwa era considerați de vecinii lor ca fiind retardați mental, bufoni, executanți, imbecili, ticăloși, asemenea fiarelor sălbatice, potriviți pentru a fi marginalizați.”⁶

Per se, privind la suprafață, mișcarea feministă este laudabilă în demersurile ei de emancipare a femeilor. Însă, „lupta de clasă” pentru emanciparea femeii nu se limitează doar la scuturarea jugului patriarhal, ci s-a transformat într-o competiție acerbă pentru demasculinizarea societății, a filosofiei creștine și a oricui este „pângărit” de efigia bărbatului. Cu multe mii de ani în urmă, misandrele amazone întrețineau relații sexuale cu bărbații doar pentru procreare, nou-născuții de sex masculin fiind abandonați sau aruncați în stânci. Ștergerea „IMAGO-ului DEI” din chipul uman este egală cu inaugurarea unei dictaturi sau alta (expresia „chipul lui Dumnezeu” din Geneza 1:26-27 este tradusă în LXX cu „eikon” sau „homoiosis”). Deși de-a lungul timpului creștinii au considerat că femeile răstignite pe cruce sunt imagini blasfemiatoare, în sediul mișcării feministe din New York, tabloul emblematic este „Hristoasa pe cruce”. Teologii feminisți le privesc ca pe o comemorare a istoriei sacrificiilor feminine. O astfel de sculptură din bronz, realizată de nepoata lui Winston Churchill, Edwina Sandy, în 1975, este adăpostită în catedrala „Sfântul John cel Divin” din New York.⁷ Așadar,

3 Mohamed Salih, „Majoritarian Tyranny in a World of Minorities”, în *Institute of Social Studies*, 2000, p.4.

4 *Ibidem*, p. 7.

5 *Ibidem*, p. 4.

6 *Ibidem*, p. 8.

7 <https://www.abc.net.au/radionational/programs/archived/spiritofthings/women-on-the-cross-mary-magdelene-kim-power/7221030>, accesată astăzi, 19.07.2021.

revoluția feminină trebuie văzută mai degrabă ca pe un semn escatologic decât ca pe o nesperată emancipare a femeilor subjugate.

Adeptele eco-feminismului acuză supremația bărbatului alb și capitalismul de încălzirea globală, deteriorarea naturii și subjugarea femeilor. Într-o oarecare măsură, pot avea dreptate. Cum va arăta lumea după ce eco-feminismul, sub zâmbetul de fier al lui „political correctness” și al discriminării pozitive, va începe re(de)construirea ei? Gândiți-vă doar la anularea diferențelor de gen și la sucombarea valorilor lumii iudeo-creștine.

Fortărețele Republicii Christiana

Ungaria și Polonia (mai nou și mai timid guvernul Italiei) s-au transformat în ultimii ani în citadelele creștinismului, în fiefurile valorilor creștine, într-o adevărată Republica Christiana care trebuie apărată nu de turci sau arabi, ci de propriii „turci”.⁸ Protestantismul mainstream s-a transformat dintr-o fortăreață a Solei Scriptura, sub aparențele apărării drepturilor minorităților, al derobirii de stigmatul medieval, într-un bastion al devianțelor de tot soiul, transformate în literă de Biblie. Ideologia de gen a devenit peste noapte un fel de Evanghelie. Identitatea de gen și ideologia LGBT sunt asumate ca un talisman european sub „masca” drepturilor fundamentale ale omului.

Dumnezeu își transmite soliile chiar prin echilibrele de putere și în ciuda lor. Este regretabil că doar două sau trei țări catolice se opun la nivel oficial acestui tăvălug ideologic. Să-și fi pierdut oare Balcanii ortodocși menirea istorică de fortăreață a porților creștinismului împotriva invadatorilor?

Popoarele balcanice au fost un fel de stavilă pentru occidentali, fiindcă oprindu-i pe pecenegi, pe cumani, pe tătari, pe turci și pe alții în răsăritul Europei, care au putut avea parte de vremuri ceva mai liniștite, au putut acumula bogății și crea valori deosebite. Aceste popoare, în toate aceste secole de rezistență, s-au sacrificat, au fost sacrificate, depinde din ce unghi privim, pe altarul apărării Europei, ceea ce s-a răsfânt apoi destul de puternic în conștiința colectivă și în opinia publică: pe de o parte se simțeau „în calea tuturor răutăți-

8 Daniel Nițulescu, *Reforma între cruce și semilună. O perspectivă asupra contribuției islamului la consolidarea protestantismului*, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2020, p. 106. Cei mai periculoși turci sunt „turcii din inimă”.

lor”, umilite și marginalizate de lupte fără sfârșit, de pierderea periodică a avuției lor, de confruntarea cu sărăcia și nesiguranța, iar pe de altă parte aveau convingerea că îndeplinesc un rol important, că apără nu doar țara lor, ci și anumite valori ale „Republicii Creștine”, care coincideau atunci cu valorile civilizației europene.⁹

Atât de mare să fie mirajul fondurilor europene? „Și ce ar folosi unui om să câștige întreaga lume toată lumea, dacă își pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?” (Matei 16:26). Este imposibil de purtat stigmatul de „homofob”, „medieval”, „înapoiat” de dragul păstrării chipului normalului Său în om? Motto-ul reformatorilor – „Ecclesia semper reformanda” – este mai actual ca oricând. Bătrânul continent are nevoie urgentă de reformare.

Guvernele din Ungaria, Polonia, Rusia și chiar Italia au emis legi care interzic crainicilor LGBT să-și prezinte ideologia gay și a schimbării sexului în mediile educaționale. În constituțiile acestor state se stipulează clar că mama este o femeie și tata este un bărbat. „Susținătorii legii argumentează între altele că popularizarea schimbării de sex și a homosexualității dăunează dezvoltării morale a minorilor, precum și formării identității de gen dobândite la naștere.”¹⁰ Sunt aceste voci de trompetă, aceste glasuri disonante din Europa niște promotori ai demonizării minorităților, politicieni cinici care își urmăresc scopurile sau niște adevărați campioni ai valorilor și familiei creștine împotriva unei Europe și lumi globaliste și păgâne? Este greu să distilezi jocurile politice de vehiculele lor, fie ele și valori creștine.

Militanții LGBT trec de la apărarea drepturilor minorităților la impunerea lor în supremația socială, la o cultură a minorităților. Dezideratul lor suprem este demolarea „establishmentului” ordinii sociale, devenind partizanii a ceea ce politologul francez Alferd Grosser numea „conformismul anti-conformismului”.¹¹ Migrarea către o minoritate este unul dintre semnele distinctive ale timpurilor noastre. Ca profil psihosocial, un astfel de „emigrant” se simte în siguranță „închis” în turnul de fildeș al unei astfel de minorități care adresează probleme specifice, eludând complexitatea lu-

9 Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, *Istoria Transilvaniei*, Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2016, p. 90.

10 https://adevarul.ro/international/europa/ungaria-noul-inamic-principal-viktor-orban-lgbtq-1_60ca269b5163ec42712702ea/index.html, accesat astăzi, 19.07.2021.

11 Hans O. Staub, „Tyranny of Minorities”, *Daedalus*, vol. 109, nr. 3/1980, p. 160.

mii noastre. Aceia care militează împotriva energiei nucleare sunt rareori interesați de nevoia de energie. Bascii doritori de autonomie nu sunt interesați de nevoile și problemele Spaniei. O problemă specifică prevalează unei problematici generale. Cei care se opun zborurilor nocturne din cauza zgomotului pierd din vedere argumentele avocaților unei economii în contiunua transformare. Epoca minorităților devine astfel epoca intoleranței.¹² Mult prea-citatul aforism al lui Voltaire „Nu sunt de acord cu ce spui, dar mă voi lupta până la ultima picătură de sânge să îți spui punctul de vedere” a devenit un slogan voit distorsionat. Ecologismul, liberarea socială și sexuală sunt doar niște scurtături în spatele cărora este camuflată lipsa de sens a vieții, plictiseala, saturația, dorința de schimbare, etc. Evident că trebuie să ne întrebăm: schimbările pe care le propunem au fundament sau trebuie făcute de dragul umplerii unui gol existențial? Singurul lucru permanent în Univers este schimbarea. Schimbare de dragul schimbării? Noua intelligentsia înseamnă să fii „avant-garde”, deci minoritățile de dragul minorităților, avangardismul de dragul avangardismului, arta de dragul artei, originalitatea de dragul originalității. În acest context avangardist, bizareriile sunt promovate la nivel de virtuți. Unii criticii de film și artiști elogiază neconvenționalul, desconsiderând astfel adevăratele probleme ale vieții și îndrituind ridicarea tiraniilor minoritare.

Quo Vadis, Europa?

Parlamentul European recomandă evitarea cuvintelor „mamă” și „tată” în documentele oficiale și înlocuirea lor cu „părinte 1” și „părinte 2”. Pe 18 martie anul curent Parlamentul European a declarat Uniunea drept zona liberă pentru comunitatea LGBT.¹³ Decizia are precedent. În 2018, consiliul local al Parisului a aprobat discret, dar în unanimitate, o hotărâre prin care, în documentele administrative, termenii „mama” și „tata” au fost înlocuiți cu „părinte 1” și „părinte 2”. Decizia a fost luată pentru a nu mai fi „discriminate” cuplurile de homosexuali. Sub umbrela incluziunii sociale a neomarxismului progresist a lui „political correctness” încolțesc tot felul de devianțe care au început să intre în zodia normalității. În același an 2018, serviciile canadiene pentru forța de muncă au fost instruite să nu se mai

12 *Ibidem*, p. 161.

13 <https://www.dw.com/ro/ue-se-declar%C4%83-zon%C4%83-liber%C4%83-pentru-lgbtiq/a-56846855>, accesat astăzi, 22.07.2021.

refere la solicitanți ca „mamă”, respectiv „tată”, ci „părinte 1” și „părinte 2”. Formula „Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bord” va fi de domeniul trecutului pentru pasagerii zborurilor Lufthansa. Compania a anunțat că renunță la adresarea tradițională și trece la alternative mai moderne care să respecte identitatea de gen, scrie *Deutsche Welle*. Lufthansa renunță la această formulă de adresare astfel încât comunicarea echipajului cu pasagerii să fie „sensibilă la identitatea de gen”, spun reprezentanții companiei aeriene germane. În discuțiile cu pasagerii, angajații vor folosi fraze precum „Dragi oaspeți, bine ați venit la bord” sau, în funcție de ora la care este planificat zborul, „Bună dimineața, bun venit la bord”¹⁴

Potrivit unor studii citate în „The Guardian” 10% din populația lumii este homosexuală. Institutul Williams din SUA confirmă cu date statistice această cifră: 11% dintre adulții din SUA, aproximativ 26 de milioane de americani au declarat că au simțit atracție față de același sex; în timp ce 8,2 %, aproximativ 19 milioane de americani au declarat că au întreținut relații homosexuale.¹⁵ Conform unei știri titrate de Daily Mail Online pe 16 februarie 2021¹⁶, stafului Universității Naționale din Canberra, Australia, i s-a cerut să evite folosirea termenilor care privesc identitatea de gen. În schimbul cuvintelor „mamă” și „tată” ei pot folosi cuvintele „părinte gestant” și „părinte care nu poate naște”. Motivația acestei decizii este cauzată de excluderea persoanelor care nu se consideră nici bărbați, nici femei.

Potrivit portalului de știri al BBC-ului, pe 21 octombrie 2020 Papa Francisc uimea opinia publică cu declarația sa: „Homosexualii sunt copii ai lui Dumnezeu și au dreptul la familie”.¹⁷ Minoritățile sexuale sunt greșit asociate cu minoritățile religioase și etnice. Depășirea liniei roșii a normalității ne devoalează și alte interese.

Potrivit unui proiect de lege votat pe 11 martie anul curent, copiii din Europa își pot schimba identitatea de gen cu ajutorul intervențiilor chirurgicale fără acordul părinților sau împotriva acestora. Copiii sunt încurajați încă de la vârsta grădiniței să își păstreze neutralitatea de gen până când

14 <https://www.digi24.ro/stiri/externe/mapamond/lufthansa-renunta-la-formula-doamnelor-si-domnilor-bine-ati-venit-la-bord-care-este-motivul-1596897>, accesat astăzi, 20.07.2021.

15 <https://williamsinstitute.law.ucla.edu/>, accesat astăzi, 22.07.2021.

16 <https://www.dailymail.co.uk/news/article-9262007/Academics-Australian-National-University-told-staff-stop-using-word-mother.html>, accesat astăzi 02.08.2021.

17 <https://www.bbc.com/news/world-europe-54627625>, accesat astăzi, 02.08.2021.

vor decide ce sunt și ce doresc să devină. Vă imaginați care va fi trendul societății noastre cu astfel de cetățeni?

În timp ce Europa și întreaga lume se scufundă în pandemia de Covid 19, afacerile falimentează la foc automat, economia se prăbușește, rata somajului crește alarmant, politicienii sunt preocupați de agende ascunse: drepturile „fundamentale” ale homosexualilor de a fi numiți părinți, mamă și tată, de a adopta copii, ale copiilor de a-și schimba sexul cu acordul sau chiar împotriva părinților, etc. Înainte de prăbușirea Imperiului Roman de Răsărit, în 1453, când otomanii erau în porțile Constantinopolului, floarea elitistă își permitea luxul de a dezbate probleme „stringente” nesoluționate până atunci: câți demoni sunt pe un vârf de ac, dacă sufletul omului se ridică odată cu trupul de pe scaun, ce sex au îngerii, etc. Prin breșa creată de decadența morală și-au făcut loc otomanii, acel „flagellum Dei” – bici pe care Dumnezeu l-a trimis să-i îndrepte pe cei ce trebuiau să le fie o lumină. Distanța de la mărire la decăderea imperiilor poate fi foarte mică. Quo Vadis, Europa? *Sic transit gloria mundi*, Europa!

La nivel conceptual-semantic familia este luată cu asalt, ceva ce nu s-a mai întâmplat în istorie până acum. Deciziile sunt luate în cascadă în numele nediscriminării categoriilor stigmatizate.

Nu este niciun secret pentru nimeni că relațiile homosexuale sunt vechi de când e lumea. Încă din vremea antică filozofii greci îi inițiau pe ucenici în tainele filozofiei și ale pederastiei. Era la modă să ai acasă o familie heterosexuală pentru procreare și, pentru plăcere, un iubit. Soldații spartani se considerau invincibili când luptau alături de sufletul-pereche pe câmpul de luptă.

A ataca atât de visceral familia biblică, dorind înlocuirea ei cu o terminologie denaturată, este un gest fără precedent. Una este se te lupți pentru toleranță și alta este să faci demersuri pentru a adopta copii pe care să-i crești în familii denaturate, copii crescuți de părinți surrogat, în afara climatului sănătos și echilibrat oferit de mamă și de tată.

Practicarea sodomiei a fost un semn al decadenței lumii antediluviene, a Sodomei și a Gomorei, anticipând distrugerea lor. Perversiunile sexuale de astăzi sunt un reper al iminenței distrugerii lumii noastre. Biblia declară că sodomiții nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu (1 Corinteni 6:9) indiferent de acuzațiile care sunt aduse celor care apără valorile creștinismului – de la fundamentalism religios la poliția gândirii Evului Mediu. Levitic 18:22 ne spune că „este o urâciune să te culci cu un bărbat

cum se culcă cineva cu o femeie”. Pentru că umpluseră „paharul nelegiurii”, Dumnezeu a nimicit popoarele Canaanului. Practicarea acestor deviație grăbește sfârșitul civilizației umane, împlinind „fericita nădejde” – revenirea Domnului nostru Isus Hristos!

Concluzii

Termenul de „tirania majorității” a fost folosit de-a lungul timpului de Platon, Aristotel, Madison, Tocqueville și J.M. Mill. Dacă majoritatea conduce (în rs. *bolșevik* – „majoritate”), cine o va opri să nu abuzeze de religia, limba și cultura minorității? Separarea puterilor în stat: legislativă, executivă și judiciară este o protecție împotriva tiraniei majorității.¹⁸ Cine poate opri dictatura minorităților susținute la nivel decizional de persoane *in cognito* sau declarate de partea unei anumite culturi? Cum putem ține sub control dictaturile de orice fel?

Legea recunoaște drepturile fiecărei minorități de a-și face auzită părerea, fără a pune societatea în pericol – a tulbura liniștea publică și ordinea socială. Gândul lui Voltaire prinde cu adevărat viața lângă emblematicele cuvinte ale părintelui filosofiei utilitariste, John Stuart Mill: „Libertatea ta se termină acolo unde începe libertatea celui alt”. Libertatea de a-ți alege un partener de același sex și de a fi ocrotit în cadrul unui parteneriat civil nu înseamnă să treci linia roșie a lui „avant-garde” – posibilitatea de a adopta copii pe care să îi denaturezi psiho-emoțional în cadrul unei „uniuni” nefirești. Cu cât mai minoritare sunt minoritățile, cu atât mai înguste le sunt scopurile și mai însetate după putere sunt. Tirania minorităților? Pericolul este ca viața socială să transforme democrația în anarhie. Există pericolul ca aceste grupuri minoritare, care insistă asupra drepturilor și libertăților individuale, să se transforme în mișcări egocentrice.

Bibliografie:

- Atkinson, Philip, *A Study of Our Decline, Civilisation explained*, 2007.
- Nițulescu, Daniel, *Reforma între cruce și semilună. O perspectivă asupra contribuției islamului la consolidarea protestantismului*, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2020.

18 <https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803110431595>, accesat astăzi, 20.07.2021.

- Pop, Ioan-Aurel și Bolovan, Ioan, *Istoria Transilvaniei*, Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2016.
- Salih, Mohamed, „Majoritarian Tyranny în a World of Minorities”, *Institute of Social Studies*. 2000.
- Staub, Hans O., „Tyranny of Minorities”, *Daedalus*, vol. 109, nr. 3/1980.

Webografie:

- <https://www.abc.net.au/radionational/programs/archived/spiritofthings/women-on-the-cross-mary-magdelene-kim-power/7221030>, accesată astăzi, 19.07.2021.
- https://adevarul.ro/international/europa/ungaria-noul-inamic-principal-viktor-orban-lgbtq-1_60ca269b5163ec42712702ea/index.html, accesat astăzi, 19.07.2021.
- <https://www.bbc.com/news/world-europe-54627625>, accesat astăzi, 02.08.2021.
- <https://www.dailymail.co.uk/news/article-9262007/Academics-Australian-National-University-told-staff-stop-using-word-mother.html>, accesat astăzi 02.08.2021.
- <https://www.digi24.ro/stiri/externe/mapamond/lufthansa-renunta-la-formula-doamnelor-si-domnilor-bine-ati-venit-la-bord-care-este-motivul-1596897>, accesat astăzi, 20.07.2021.
- <https://www.dw.com/ro/ue-se-declar%C4%83-zon%C4%83-liber%C4%83-pentru-lgbtiq/a-56846855>, accesat astăzi, 22.07.2021.
- <https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803110431595>, accesat astăzi, 20.07.2021.
- <https://williamsinstitute.law.ucla.edu/>, accesat astăzi, 22.07.2021.